

NOSINUSOIDAL REJIMDA TRANSFORMATORDAGI ELEKTR ENERGIYA YO'QOLISHINI BAHOLASH

Sayfiddinov Ro'zimuhammad G'iyosiddin o'g'li

(Qo'qon davlat universiteti)
Elektr texnologiyalari kafedrası assitenti)
(tel:+998903953696)

Toyirov Normuhammad Sultonali o'g'li

(Qo'qon davlat universiteti)
Elektr texnologiyalari kafedrası assitenti)
(tel:+998911505095)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480586>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-oktyabr 2025 yil

KEY WORDS

Nosinusoidal rejim, elektr energiyasi yo'qotilishi, transformator, kuchlanish nosinusoidalligi, yuqori garmonikalar, energiya sifati, texnik yo'qotishlar, tarmoq samaradorligi, TM160-10/0,4 transformatori.

ABSTRACT

Ushbu maqolada past kuchlanishli elektr tarmoqlarida elektr energiyasining yo'qotilish sabablari, ayniqsa, nosinusoidal rejim sharoitida transformatorlarda yuzaga keladigan qo'shimcha quvvat yo'qotishlari tahlil qilingan. Elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlarining — kuchlanishning nosinusoidalligi, nosimmetriyasi va yuqori garmonik tashkil etuvchilarining — transformatorlardagi texnik yo'qotishlarga ta'siri o'rganilgan. Amaliy tajribalar natijasida TM160-10/0,4 rusumli transformatorlarda kuchlanishning garmonik tashkil etuvchilari qiymatlari aniqlanib, ularning energiya yo'qotishlariga ta'siri grafik tarzda ifodalangan. Tadqiqot natijalari elektr tarmoqlarining samaradorligini oshirish, energiya sifatini yaxshilash va yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha texnik tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Elektr tarmoqlarining texnik holati va ularning ishlash rejimini baholovchi muhim miqdoriy ko'rsatkichi elektr energiyasining yo'qotilishi va uning o'zgarishi tendentsiyasidir. Elektr energiyasini hisobga olish tizimlarini rivojlantirishda sezirali yutuqlarga qaramay hozirgi vaqtda elektr energiyasining yo'qotilishlari o'sishi kuzatilmoqda, shu bilan birga yo'qotishlarning texnik va tijoriy tarkibiy qismlari ham ko'payib bormoqda.

Xalqaro ekspertlarning fikriga ko'ra, elektr energiyasini past kuchlanishli tarmoqlarda uzatish va tarqatish paytida elektr energiyasining nisbiy umumiy yo'qotishlari, agar ular 4-5 % dan oshmasa, qoniqarli deb hisoblanishi mumkin. Rossiyada ularning qiymati 11-13 %, Yaponiya va G'arbiy Yevropada 6-7 % dan oshmaydi. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani uchun 2025 yil holatiga past kuchlanishli tarmoqlar uchun rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yo'qotishlar o'rtacha 12,06 % ni tashkil qiladi .

Past kuchlanishli elektr tarmoqlarida elektr energiyasining yuqori darajada yo'qotilishi asosan quyidagi omillarga bo'g'liq: tarmoq elementlarining texnik parametrlari, optimal bo'lmagan ish rejimlari, tartibga soluvchi texnik vositalarning yetishmasligi, reaktiv

quvvatning yetishmasligi yoki qoniqarsiz kompensatsiyasi, elektr yuklamalarining nosimmetriyaligi, elektr energiyasini hisobga olish tizimlarining to'liq ishonchli ishlamasligi, nosinusoidal yuklamalarning o'rnatilgan quvvatining oshishi. Ba'zan past kuchlanishli elektr tarmoqlarida elektr energiyasining nosimmetriyaligi ko'pincha ruxsat etilgan qiymatlardan sezilarli darajad oshib ketadi. Bu esa elektr energiyasini hisobga olishda, normativ bo'yicha yo'qotishlarni hisoblash, tahlil qilish va bashorat qilishda foydalaniladigan dastlabki ma'lumotlarning noaniqligiga olib keladi.

Past kuchlanishli elektr tarmoqlarida elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlari ko'p jihatdan iste'molchilardagi elektr qabul qiluvchilarining texnik xususiyatlari va ishlash rejimlari bilan belgilanadi. Elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlari bo'yicha ko'plab muammolar (korxonalar va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlar) hozirda yakuniy yechimga keltirilmagan, bu asosan iste'molchilarning tarmoq elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlariga ta'siri bilan bog'liq. Elektr energiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri iste'molchilar tomonidan sifati ko'rsatkichlari buzilgan elektr energiyasini boshqa elektr energiyasining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan iste'molchilar ham iste'mol qilishga majbur bo'lishidir.

Past kuchlanishli elektr tarmoqlarida energiya yo'qotishlari asosan elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Tarmoqda qo'shimcha yo'qotishlarni keltirib chiqaruvchi elektr energiyasi sifatining asosiy ko'rsatkichlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- Nominal kuchlanish og'ishi;
- Kuchlanishni nosinusoidallik koeffitsienti;
- Kuchlanishni n- garmonik tashkil etuvchilari koeffitsienti;
- Teskari va nol ketma-ketlikdagi kuchlanish nosimmetriyasining koeffitsientlari;

Agar tarmoqda kuchlanishni yuqori garmonik (YG) tashkil etuvchilari mavjud bo'lsa, elektr qurilmalari va elektr uzatish liniyalarida qo'shimcha quvvat yo'qotishlari mavjud bo'ladi. Ushbu yo'qotishlarda kuchlanishni yuqori garmonik (YG) tashkil etuvchilari koeffitsientining ta'siri sezilarli bo'ladi.

Hozirgi vaqtda sanoat korxonalarida va kommunal-maishiy iste'molchilarda guqori garmonika kuchlanishlarini keltirib chiqaruvchi uskunalarning soni tez fursatda ortib bormoqda. Korxonalarda bu ishlab chiqarishni keng modernizatsiya qilish bilan bog'liq, ya'ni zamonaviy elektr jihozlarni joriy etish bilan: impulsli to'g'rilagichlar va chastotali invertorlar, kommunal sohada shaxsiy kompyuterlar, konditsionerlar, televizor va boshqalar kiradi.

Nosinusoidal tok va kuchlanishlar elektr energiyasini hisobga olish qurilmalarida ham xatoliklarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, YG ning 11-13- tashkil etuvchilari ta'siri induksion hisoblash qurilmalarida sezilarli darjada ta'sir qiladi. Ammo hozirgi kunda tarmoqda induksion elektr energiyasini hisobga olish qurilmalari umumiy hisobga olishda ta'sirini ko'rsatmaydigan darajada kamdir.

Sinusoidal kuchlanishning buzulish koeffitsienti 5 % dan kam bo'lsa, o'lchov qurilmalaridagi qo'shimcha xatolarning ta'siri ahamiyatsiz bo'lib chiqadi.

O'z navbatida, elektr energiyasini yetishmasligi va uning sifatini doimiy yomonlashishi elektr qurilmalarida va elektr tarmoqlarida qo'shimcha quvvat yo'qotishlariga olib keladi. Elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlari pasayishi quyidagi mavjud yo'qotishlarga qo'shimcha elektr energiya yo'qotishlari keltirib chiqaradi:

- Texnik yo'qotishlarga,
- Transformatorlardagi yo'qotishlarga,

- Asinxron va sinxron motorlardagi yo'qotishlarga,
- Elektr uzatish liniyalaridagi yo'qotishlarga
- Kompensatsiyalovchi qurilmalardagi yo'qotishlarga.

Transformatorlardagi yo'qotishlarga kuchlanish nosimmetriyasi tufayli qo'shimcha aktiv quvvta yo'qotishlari yuklamasiz (salt ishlash SI) va qisqa tutashuv (qisqa tutashuv QT) rejimidagi qo'shimcha yo'qotishlari yig'indisi sifatida ifodalanadi. Agar transformator nosinusoidal kuchlanishda ishlaganda qo'shimcha yo'qotishlar ham hisobga olinadi. Ushbu yo'qotishlar odatda transformatorning nominal qisqa tutashuv yo'qotishlarining o'rtacha 5% ni tashkil qiladi, ammo YG toklari transformatorda oqayotgan bo'lsa qo'shimcha yo'qotishlar keskin oshadi va 30-50% gacha yetishi mumkin.

Odatda transformatorning salt ishlash rejimi uchun kuchlanish nosinusoidaligi va nosimetriyaligidan hosil bo'luvchi qo'shimcha yo'qotishlar e'tiborga olinmaydi, ammo ba'zi ishlarda ular hisobga olinadi.

Salt ishlash rejimida kuchlanish nosinusoidaligidan hosil bo'luvchi qo'shimcha yo'qotish quyidagi ifoda bilan hisoblanadi .

$$\Delta P_{SI} = P_{SI} \sum_{n=2}^n \frac{K_{U^*}^2}{n^{2,6}} ; \quad (1.1)$$

bu yerda - P_{SI} salt ishlash rejimidagi quvvat yo'qotilishi, $U_{v^*} = \frac{U_v}{U_{nom}}$

Nosinusoidal kuchlanish bilan ishlaganda transformatoridagi qo'shimcha aktiv quvvat yo'qotishlari quyidagi ifoda bilan hisoblanadi.

$$\Delta P_v = 1.291 \frac{P_{qt}}{u_k^2} \sum_{n=2}^n \frac{1+0.05*n^2}{n\sqrt{n}} K_{U^*}^2 ; \quad (1.2)$$

bu yerda u_k - qisqa tutashuv kuchlanishi, YG tufayli salt ishlash rejimidagi qo'shimcha yo'qotishlar e'tiborsiz qoldiriladi.

Nosimetriya rejimidagi transformatorlarda aktiv quvvatning qo'shimcha yo'qotishlarini quyidagi ifoda yordamida aniqlash mumkin.

$$\Delta P_{(2)} = \frac{P_{qt}}{u_k^2} K_{2U}^2 ; \quad (1.3)$$

bu yerda $K_{2U} = U_2 / U_{nom}$ - teskari ketma-ketlik kuchlanishining koeffitsienti, U_2 - teskari ketma-ketlik kuchlanishi, amaliy hisob kitoblarda kuchlanish nosimmetriyasi tufayli salt ishlash rejimida qo'shimcha yo'qotishlarni hisobga olish mumkin emas.

10 kV kuchlanishli elektr uzatish tarmog'idagi transformator punktlarida kuchlanishni n- garmonik tashkil etuvchilari koeffitsienti aniqlash uchun elektr energiya sifat ko'rsatkichlarini qayd etuvchi Malika-01 qurilmasida GOST 13109-97 talablariga muvofiq amalga oshirildi .

Ikkita tarmoqning boshlanishida joylashgan TM160-10/0,4 va tarmoqning oxirida joylashgan TM160-10/0,4 transformatorlari uchun elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlari qiymatlari olingan. Tadqiqotlarga muvofiq 0,4 kV shinalarda o'tkazildi, har bir o'lchov vaqti 24 soatni tashkil etdi.

1.1 - rasmda birinchi transformator punktining va 1.2 - rasmda ikkinchi transformator punktining TM160-10/0,4 transformatorlarida kuchlanishni n- garmonik tashkil etuvchilari koeffitsienti qiymatlari grafik shaklda ifodalangan.

1.1 – rasm . 1-transformator uchun kuchlanishni n- garmonik tashkil etuvchilari ko'effitsienti qiymatlari

1.1 – rasmdan ko'rinib turibdiki, kuchlanishni garmonik tashkil etuvchilarining toq garmonikalari ustunlik qiladi degan xulosaga kelishimiz mumkin, ayniqsa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 va 17. Ushbu garmonik tashkil etuvchilar uning sifati bilan bog'liq umumiy energiya yo'qotishlariga ham eng katta hissa qo'shadi.[21]

1.2 – rasm . 2-transformator uchun kuchlanishni n- garmonik tashkil etuvchilari ko'effitsienti qiymatlari

1.2 – rasmdan ko'rinib turibdiki, 2-sonli transformatoridagi kuchlanishni garmonik tashkil etuvchilari 29-gacha bo'lgan deyarli barcha garmoniklarni o'z ichiga oladi. Ko'pincha toq garmonikalar ustunlik qiladi, ayniqsa 3, 5, 7, 9, 11, 13 va 17. Ushbu garmonik tashkil etuvchilar uning sifati bilan bog'liq umumiy energiya yo'qotishlariga eng katta hissa qo'shadi.

Xulosa: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, past kuchlanishli tarmoqlarda elektr energiyasining yo'qotilishining asosiy sabablaridan biri — kuchlanishning nosinusoidalligi va yuqori garmonik tarkibiy qismlaridir. Ayniqsa, 3-, 5-, 7-, 9-, 11-, 13-garmonikalar transformatorlarda qo'shimcha quvvat isroflarini 30–50 % gacha oshiradi. Shuningdek, kuchlanish nosimmetriyasi ham transformatorning salt ishlash va qisqa tutashuv rejimlarida qo'shimcha issiqlik yo'qotishlarini keltirib chiqaradi.

O'tkazilgan amaliy o'lchovlar TM160-10/0,4 transformatorlari misolida kuchlanishning yuqori garmoniklari ustunlik qilayotganini tasdiqlaydi. Shuning uchun elektr tarmoqlarida energiya sifatini nazorat qilish, garmonikalar ta'sirini kamaytiruvchi filtr-kompensatsion qurilmalarni joriy etish va optimal yuklama rejimlarini ta'minlash zarur. Bu chora-tadbirlar energiya isroflarini kamaytirish va tarmoqning umumiy ishlash samaradorligini oshirish imkonini beradi.

References, Литературы, Adabiyotlar:

1. Akagi H, Watanabe EH., Aredes M. Instantaneous power theory and applications to power conditioning. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007-389 p.

2. M.O Abduraxmonova. Transformatorlarda elektr energiya yo'qotishlarni kamaytirish uchun nosinusoidal kuchlanishng ta'sirini tahlil qilish. - международная научно-техническая конференция Актуальные проблемы системы электроснабжения // Сборник трудов международной наuchnotехнической конференции. – Ташкент. ТашГТУ, 2022. Стр. 108 – 109
3. Широков О. Г., Алферова Т. В., Алферов А. А., Прусаков С. Л. Оценка потерь электрической энергии, вызванных несинусоидальными режимами, при расчете небалансов системных подстанций 10 кВ // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. 2015. №1 (60).
4. Abdullayev A.A., Abduraxmonova M.O. Elektr energiyasi sifat ko'rsatkichi nosinusoidallik koeffitsientini payvandlash qurilmalari uchun aniqlash algoritmi. ISSN 2181-7200. Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2022, Т.26, №5 bet - 100)
5. R.G'.Sayfiddinov,A.S.Po'latov. Past kuchlanishli elektr tarmoqlarida osimmetriya holatlarini kelib chiqish sabablarini o'rganish
6. ШЮ Усмонов, ЗМ Муминов, Р Сайфидинов. Концептуальные вопросы повышения энергоэффективности промышленных предприятий.

INNOVATIVE
ACADEMY